

XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLAR FAOLIYATIDA SOLIQLARNI REJALASHTIRISH: KECHA VA BUGUN

Abdusattarova Dildora Bohodirovna

Soliqlar va Sug'urta ishi kafedrası o'qituvchisi
d.abdusattarova@tsue.uz

Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7848692>

Annotatsiya. Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatida soliqlarni rejalashtirishning o'rni kecha va bugun misolida tahlil qilinib ushbu kichik ilmiy ish shaklida maqolada bayon etilgan. Jumladan moliyaviy rejalashtirish tushunchasiga umumiy tazrda sharh berilgan.

Kalit so'zlar: *Moliyaviy rejalashtirish, xo'jalik yurituvchi subyektlar, soliq yuki, soliq rejasi, moliyaviy barqarorlik.*

Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida mamlakatimiz barqaror iqtisodiy o'sishini ta'minlashda «... soliq yukini kamaytirishga qaratilgan oqilona soliq siyosati iqtisodiyotdagi tarkibiy o'zgarishlarga, xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning ishbilarmonlik faolligi va moliyaviy barqarorligini yuksaltirishga xizmat qilmoqda»¹. Shu boisdan mamlakatimiz barqaror iqtisodiy o'sishini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanuvchi xo'jalik sub'ektlari faoliyatini moliyaviy qo'llab-quvvatlashda soliq mexanizmidan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu jarayonda korxonalarining soliqlar bo'yicha berilayotgan imtiyoz va yengilliklardan to'g'ri foydalanilishi tashkil etilishi korporativ soliq menejmentining samarali amal qilishi bilan bevosita bog'liq.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida davlat soliq menejmentiga parallel ravishda korporativ soliq menejmenti ham rivojlanib boradi. Korporativ soliq menejmenti korporativ tuzilmalarning davlat bilan soliq munosabatlarini boshqarish, ya'ni soliqlar va majburiy ajratmalar bo'yicha majburiyatlarini bajarish jarayonida paydo bo'ladigan muammolarini hal etishda muhim ahamiyatga ega. Korporativ soliq menejmenti korporativ moliyani boshqarishning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Soliqlarni rejalashtirish, soliq risklarini boshqarish, soliqlarni qonuniy kamaytirish chora-tadbirlarini amalga oshirish xo'jalik yurituvchi sub'ektlar moliyaviy barqarorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi bilan bir vaqtda soliq majburiyatlari belgilangan tartibda bajarilishi orqali davlat budjeti daromadlari ijrosi belgilangan tartibda bajarilishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Yuqoridagilardan kelib chiqib, respublikamizda korporativ soliq menejmentini rivojlantirishga

¹ Karimov I.A. 2012 yil Vatanimiz taraqqiyotini yangi bosqichga ko'taradigan yil bo'ladi. – T.: «O'zbekiston», 2012. – B. 10-11.

qaratilgan nazariyamaliy muammolarni chuqur ilmiy tadqiq etishning zarurligi tadqiqot mavzusi dolzarbligini belgilaydi.

Har qanday sotsial-iqtisodiy jarayonlarni boshqarish tizimining asosiy bosqichlaridan biri rejalashtirishdir. Iqtisodiy adabiyotlarda, eng umumiy shaklda, rejalashtirish istiqbolga yo'naltirilgan qarorlarni qabul qilish bo'yicha faoliyat deb talqin qilinadi.

“Rejalashtirish” tushunchasining ma'no-mazmunini yanada umumiyroq bo'lgan va xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatini muvofiqlashtirishning ob'ektiv zarurligi va imkoniyatini anglatuvchi “rejalilik” orqali aniqlash mumkin. Haqiqatdan ham rejalashtirish amaliyotda rejalilikni amalga oshirishni, ya'ni balanslilik (muvozanat) va proporsionallilikka (mutanosiblikka) erishish bo'yicha ongli faoliyatni bildiradi. Shu ma'noda, moliyaviy resurslarning balanslilikini (muvozanatini) va proporsionalliligini (mutanosibligini) ta'minlashga qaratilgan faoliyatga moliyaviy rejalashtirish deyiladi.²

Bunda balanslilik (muvozanat) davlatning ixtiyorida bo'lgan moliyaviy resurslar va xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning ixtiyorida (qo'lida) qolgan daromadlar o'rtasidagi optimal nisbatni bildiradi. Proporsionallik (mutanosiblik) esa korxonalar, xo'jalik tarmoqlari, mintaqalar va davlat sub'ektlari bo'yicha daromadlarning soliq to'languncha va soliq to'langandan keyingi o'lchamlari (miqdorlari) o'rtasidagi oqilona nisbatdan iborat. Ana shu nisbatni ko'paytirish yoki kamaytirish orqali davlat ularning rivojlanishini rag'batlantirish yoki cheklab qo'yishi mumkin.

Umumiy va oddiy ko'rinishda, moliyaviy rejalashtirish deyilganda moliyaviy rejalarni tuzish va amalga oshirish jarayoni nazarda tutiladi. Moliyaviy rejani, xuddi uni ishlab chiqish, yaratish yoki tuzish jarayoni kabi moliyaviy ko'rsatkichlarni ijodiy tahlil qilish, umumlashtirish va o'zaro bog'lash tizimi sifatida qarash kerak. Amaliyotda tez-tez foydalaniladigan rejalashtirish ma'lumotlarini, masalan, korxonalar faoliyatining shakliy modelini ishlab chiqish va shu asosda moliyaviy ko'rsatkichlarning rejali tizimini aniqlashni, moliyaviy rejalashtirishning ishchi sxemasi sifatida qarash mumkin. Shuni nazarda tutish kerakki, moliyaviy rejalashtirish jarayonida u yoki bu sub'ekt faoliyat ko'rsatishi moliyaviy ta'minlanishining hayotiychanligini oshiruvchi noshakliy omillar inobatga olinishi kerak.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatida soliqlarni rejalashtirish masalalariga normativ-huquqiy hujjatlar va iqtisodchi olimlarning asarlarida

² Козенкова Т. А. Налоговое планирование на предприятии – М.: «АиН», 2019. – С. 15.

keng e'tibor qaratilgan. Iqtisodiyot fanlari doktori, professor A.A. Karimov fikricha, foyda moddiy ishlab chiqarish sohasida tadbirkorlik faoliyati jarayorida yaratiladi va u iste'molchiga sotilganda tovar bo'lib hisoblanadi³.

Vahabov A., Ishonqulov N., Ibrohimov A. tomonidan tayyorlangan darslikda: "Xarajatlar – hisobot davrida iqtisodiy foydaning aktivlarning chiqib ketishi yoki ulardan foydalanish shaklini kamayishi, shuningdek, qatnashchilar o'rtasida kapitalning kamayishiga olib keluvchi majburiyatlarning yuzaga kelishidir" deb ta'rif berilgan⁴.

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor B.A.Xasanov fikricha, "Xarajatlar mahsulotlarni ishlab chiqarish, tovarlarni sotish, ishlar bajarish va xizmatlar ko'rsatish bilan bog'liq bo'lgan sarflarning puldagi ifodasidir va uni rejalashtirish avvalo undan tashqari"⁵.

Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent A.Shoalimovning fikricha, soliqlarni rejalashtirish – belgilangan xizmatlar uchun davlat tomonidan me'yor qilib belgilangan to'lovlarning oldindan ishlab chiqilgan mexanizmi ifodalanishidir⁶

Korxonalarda soliqlar bo'yicha pul oqimlarini boshqarishning muhim yo'nalishlaridan biri soliqlarni rejalashtirish hisoblanadi. Soliqlarni rejalashtirish tushunchasi ayrim iqtisodchi olimlar tomonidan "Xo'jalik sub'ektlarida soliqlarni rejalashtirish – xo'jalik sub'ektlari yagona iqtisodiy taraqqiyot strategiyasi doirasidagi moliyaviy-xo'jalik faoliyatini boshqarishning ajralmas qismi bo'lib, resurslarning cheklanganligi sharoitida korxonaning kelajakdagi moliyaviy holatini belgilash uchun optimal qonuniy soliq to'lash usullari va metodlaridan hamda soliq to'lashning mumkin bo'lgan muqobil variantlaridan foydalanish tizimidagi jarayonlarni o'zida aks ettiradi" deb ta'kidlansa, rus olimlari "qonuniy taqdim etilgan imtiyozlardan foydalanish orqali soliqlarni aylanib o'tishning qonuniy usullari va soliq majburiyatlarini kamaytirish yo'llari" sifatida talqin etishadi⁷.

Yana ayrim iqtisodchilar tomonidan esa "soliqlarni rejalashtirish tashkilotning moliyaviy resurslarini oshirishga, soliq bazasi tarkibi va miqdorini tartibga solishga, boshqaruv qarorlari samaradorligiga ta'sir etishga hamda amaldagi qonunchilik bo'yicha budjet bilan hisob-kitoblarni o'z vaqtida ta'minlashga yo'naltirilgan rejali faoliyatlar yig'indisi sifatida"⁸, inglizcharuscha bank ensiklopedik lug'atida "moliyaviy rejalashtirishning tarkibiy qismi bo'lgan

³ Karimov A.A. va boshqalar. Buxgalteriya hisobi. Darslik. -T: Sharq, 2004

⁴ Vahabov A., Ishonqulov N., Ibrohimov A. Darslik. Moliyaviy va boshqaruv tahlili. –T.: Iqtisod-moliya, 2013.

⁵ Xasanov B., Xashimov A. Boshqaruv hisobi. Darslik. –T.: Cho'lpon, 2013. -23 b.

⁶ Shoalimov A.X., va boshqalar. Iqtisodiy tahlil. O'quv qo'llanma. –T.:Lesson-press, 2016.

⁷ Федоров Б.Е. Англо-русский банковский энциклопедический словарь. СПб.: "Лимбус Пресс", 2015. - стр. 263

⁸ Евстигнеев Э.Н. Основы налогового планирования – Санкт-Петербург.: «Питер», 2014. –. 196С

solliq to'lovlarni kechiktirish natijasida investitsiyalarga ega bo'lish, soliqqa tortilmaydigan qimmatli qog'ozlarni xarid qilish va boshqa turli xil soliqlardan qochish yo'llaridan foydalanishni rejalashtirish orqali soliq yukini minimallashtirish" sifatida, biznes atamalar lug'atida "joriy va kelgusi davrlarda soliq majburiyatlarini minimallashtirishga yo'naltirilgan turli xil soliqqa tortishning muqobil variantlarini tizimli tahlil qilish" deb tarif berilgan⁹.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

"Moliyaviy rejalashtirish" tushunchasi o'z ichiga quyidagilarni oladi:¹⁰

- taraqqiyotning asosiy tendensiyalarini aniqlash va moliyaviy tahlil qilish;
- jalb qilingan mablag'lar va vaqtincha bo'sh turgan mablag'larni joylashtirish menejmenti;

- firma ichidagi moliyaviy natijalar va pullarni rejalashtirish, hisobga olish va nazorat qilish texnologiyasi;

- investitsion menejment;

- kapitallar menejmenti;

- faoliyatning boshqa ko'rinishlari (trast, faktoring, lizing va boshqalar).

Quyidagilar moliyaviy rejalashtirishning asosiy vazifalari hisoblanadi:¹¹

- ishlab chiqarish, investitsion va moliyaviy faoliyatlarni kerakli bo'lgan moliyaviy resurslar bilan ta'minlash;

- pul mablag'laridan iqtisod qilib, tejab-tergab foydalanish hisobidan korxonaning foydasini oshirish bo'yicha ichki rezervlarni qidirib topish;

- kapitalni samarali joylashtirish yo'llarini aniqlash, undan oqilona va samarali foydalanishni baholash;

- kontragentlar bilan optimal moliyaviy munosabatlarni o'rnatish;

- korxonaning moliyaviy ahvoli, to'lovga qobilligi va kreditga layoqatliligi ustidan nazorat o'rnatish.

XULOSA VA TAVSIYALAR

Amaliyotni o'rganish shuni tasdiqladiki, xo'jalik yurituvchi subyektlarning soliq balansi prognozini tuzish kabi budjetlashtirish usuli hozirgacha boshqa korxonalarida qo'llanilmayapti.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, soliqlarni rejalashtirish korxonalar va muassasalarning tashkiliy iqtisodiy faoliyat turidan qat'iy nazar uning kelajakdagi faoliyati va moliyaviy ballansiga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan iqtisodiy mexanizm hisoblanadi.

⁹ Fridman J.P. biznes atamalar lug'ati. "Barrons edukational series"., 2000. – 736 S.

¹⁰ Сердюков А.Э., Вылкова Е.С., Тарасевич А.Л. Налоги и налогообложение. – СПб.: «Питер», 2018. – С. 502.

¹¹ Евстигнеев Е.Н. Налоги и налогообложение. – М.: «ИНФРА-М», 2011. – С. 78.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov I.A. 2012 yil Vatanimiz taraqqiyotini yangi bosqichga ko'taradigan yil bo'ladi. – T.: «O'zbekiston», 2012. – B. 10-11.
2. Козенкова Т.А. Налоговое планирование на предприятии. – М.: «АиН», 2019. – С. 15. Karimov A.A. va boshqalar. Buxgalteriya hisobi. Darslik.-T: Sharq, 2004
3. Vahabov A., Ishonqulov N., Ibrohimov A. Darslik. Moliyaviy va boshqaruv tahlili. –T.: Iqtisod-moliya 2013.
4. Xasanov B., Xashimov A. Boshqaruv hisobi. Darslik. –T.: Cho'lpon, 2013. – 23 б.
5. Shoalimov A.X., va boshqalar. Iqtisodiy tahlil. O'quv qo'llanma. –T.:Lessonpress, 2016.
6. Федоров Б.Г. Англо-русский банковский энциклопедический словарь. СПб.: “Лимбус Пресс”, 2015. - стр. 263
7. Евстигнеев Е.Н. Основы налогового планирования. – Санкт-Петербург.: «Питер», 2014. –. 196С
8. Fridman J.P. biznes atamalar lug'ati. “Barrons edukational series”, 2000. –. 736 S.
9. Сердюков А.Э., Вылкова Е.С, Тарасевич А.Л. Налоги и налогообложение. – СПб.: «Питер», 2018. – С. 502.
10. Евстигнеев Е.Н. Налоги и налогообложение. – М.: «ИНФРА-М», 2011. – С. 78.
11. www.aim.uz
12. www.ziyonet.uz
13. Google.com

